

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ИМПЛАНТАТОВ С ПОКРЫТИЯМИ НА ОСНОВЕ СВЕРХТВЕРДЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КОСТНУЮ ТКАНЬ

Маннонов Анвар Абдувакил угли

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968315>

ВВЕДЕНИЕ

Частота осложнений, развивающихся после использования имплантируемых материалов, сопряжена с образованием ложных суставов, деформацией костей из-за нарушения принципа иммобилизации [1-7]. Миграция ионов металлов применяемых имплантатов вызывает воспалительные процессы и дестабилизацию имплантата с последующим его отторжением с одной стороны и аллергические явления в организме пациента - с другой [8-10]. Указанные факторы затягивают процессы остеорегенерации, и возникают нежелательные осложнения. Повышаются и затраты на лечение пациента. В этой связи разработка химически и биологически инертных гипоаллергенных покрытий для имплантируемых материалов остается актуальным вопросом в травматологии и ортопедии [11-12]. В настоящее время в качестве покрытия широко применяется нитрид титана. Данное покрытие характеризуется биосовместимостью, обеспечивает биоинтеграцию [13]. Потенциально перспективными представляются также покрытия, содержащие нитрид гафния, который характеризуется химической инертностью, низкой окисляемостью в экстремальных условиях, а также биологической совместимостью с тканями организма, однако исследования этого вида покрытий единичны [14, 15, 16]. Выбор нитридов переходных металлов обусловлен их физическими и химическими свойствами: прочностью при воздействии высоких температур, давления и низкой степенью окисляемости.

Исследования на гистологическом уровне реакции костной ткани на введение имплантатов из меди, медицинской стали с различными видами покрытий из производных сверхтвердых металлов является решающим этапом в оценке локального влияния имплантатов на организм экспериментальных крыс, что и составило цель настоящей работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальные исследования проводились на белых крысах-самцах. Масса животных составила 250-300 г. Кормление и содержание лабораторных животных осуществляли согласно рекомендациям по кормлению и содержанию лабораторных животных. Животных содержали в индивидуальных клетках по 5 крыс в каждой. В рацион включали продукты животного и растительного происхождения.

Имплантацию производили в среднюю треть диафиза большеберцовой кости чрескостно после предварительного рассверливания с соблюдением правил асептики и антисептики с рассечением параоссальных тканей под общей анестезией (0,2 % раствор рометара в дозе 0,1 мл/100 г массы тела животного). Концы спи-лек загибали в виде скобы и погружали под кожу. Рана ушивалась наглухо.

Для оценки воздействия имплантатов на организм крыс были исследованы морфологические изменения костной ткани большеберцовых костей на каждом сроке опытного наблюдения: на 10-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки. По окончании каждого срока выводили опытных крыс из эксперимента путем декапитации, затем извлекали участки большеберцовых костей в зоне непосредственного контакта с имплантатами. Полученный материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине. После обезвоживания в спиртах возрастающей концентрации и ксилоле материал заливался в парафин. На микротоме изготавливались гистологические срезы толщиной 5-7 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином и по методу Ван Гизона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На 10-е сутки в области контакта с имплантатами из стали обнаруживались соединительноткан-ные структуры с разрастанием коллагеновых волокон и явлениями остеогенеза. Образовывались костные бал-ки с поперечными перемычками, пространство между которыми заполняла рыхлая волокнистая соедини-тельная ткань, т.е. формировалась грубоволокнистая кость. Практически во всех случаях на данном этапе не встречались участки грануляционной и хрящевой тка-ни, а также очаги некроза. Воспалительная клеточная реакция либо отсутствовала, либо была представлена отдельными небольшими лимфогистиоцитарными ин-фильтратами.

На 30-е сутки в большинстве наблюдений имелась сформированная грубоволокнистая кость с перестройкой ее в пластинчатую. В некоторых

случаях край костного дефекта был выстлан хрящевой тканью без признаков оссификации, а глубже представлен незрелой грубоволокнистой костью. В костном мозге при этом сохранялись участки жировой ткани, не заполненные ге-мопоэтическими элементами. Имелись и признаки воспаления, которое иногда носило характер гнойного с расплавлением близлежащей к спице костной ткани.

На 60-е сутки по границе со спицей в одних случаях была сформирована пластинчатая кость, а в других (когда в процессе заживления образовывалась хрящевая ткань) на данном этапе происходило рассасывание хряща, обызвествление и замещение его костной тканью. При наличии гнойного воспаления на указанном сроке происходило увеличение объема лейкоцитарно-некротических масс, которые занимали пространство между краем кости и имплантатом.

На 90-е сутки при наличии сформированной пластинчатой кости хрящевая ткань не обнаруживалась, так же как и грубоволокнистая кость. В случаях наличия на предыдущих сроках гнойного воспаления происходило его прогрессирование по типу остеомиелита с расплавлением костных структур.

Процесс заживления дефекта на границе со спицей из стали с покрытием нитридами титана и циркония аналогичен группе с имплантатами из меди (Cu) с задержкой регенерации как кости, так и костного мозга и осуществлением заживления через формирование хряща, а также наличием случаев гнойного воспаления с деструкцией кости.

В группе с имплантатами из стали с покрытием нитридами титана и гафния в целом динамика трансформации костной ткани была такой же, как и в 1 группе наблюдений на 10-е сутки - формирование грубоволокнистой кости балочного строения, на 30-60 сутки - трансформация ее в пластинчатую кость, регенерация костного мозга и отсутствие каких-либо изменений на 90-е сутки. Также не встречались участки грануляционной и хрящевой ткани, очаги некроза и воспаления.

ОБСУЖДЕНИЕ

Травмирование и введение инородного материала в костную ткань сопровождается стадийным ответом, включающим реактивную воспалительную фазу и развитие грануляций, занимающую дни; репаративную фазу, длящуюся неделями, и фазу ремоделирования костной ткани продолжительностью до нескольких месяцев или лет [17].

В нашем исследовании уже на 10-е сутки наблюдения в группе крыс с имплантатами из стали наблюдалось формирование грубоволокнистой кости. Практически во всех случаях на данном этапе не встречались участки грануляционной и хрящевой ткани, а также очаги некроза. Воспалительная клеточная реакция либо отсутствовала, либо была представлена отдельными небольшими лимфогистиоцитарными инфильтратами. Аналогичная картина наблюдалась и в группе крыс с имплантатами из стали с покрытием нитридами титана и гафния.

По данным ряда авторов, вокруг никелид титановых имплантатов в первые 10 суток оперативного вмешательства в остеоиде зоны остеоинтеграции выявляется сеть коллагеновых волокон с локализацией функционально активных остеобластов [18]. В некоторых исследованиях отмечено, что проявляется выраженная периостальная реакция со значительным утолщением ткани вокруг зоны введения имплантата, при этом реакция параоссальных тканей была незначительной [19].

На 30-е сутки эксперимента в группах имелась сформированная грубоволокнистая кость, регистрировалась перестройка грубоволокнистой кости в пластинчатую, жировая ткань костного мозга уже заполнялась клетками гематогенного происхождения, что согласуется с данными литературы, в которых на данном сроке описана васкуляризация регенерата, окружающего имплантат [18].

На 60-е сутки эксперимента в группах на границе с имплантатами была сформирована пластинчатая кость с развитой системой гаверсовых каналов и восстановлением костного мозга. Такая тенденция сохранялась и на сроке 90 суток. Таким образом, в вышеуказанных группах процессы восстановления травмированного участка кости протекали без осложнений и в ранние сроки в отличие от групп с медными имплантатами и с имплантатами с покрытием нитридами титана и циркония, где процессы остеорегенерации характеризовались явлениями гнойного воспаления, некроза, остеомиелита и образованием хрящевой ткани. Формирование хрящевой ткани в зоне имплантации характерно при введении имплантатов из сплава и характеризуется воспалительным процессом [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный морфологический анализ костной ткани с имплантатами из стали с покрытием нитридами титана показал, что восстановление кости

и костного мозга про- и гафния, что подтверждает целесообразность исходило в более ранние сроки и без осложнений в группе применения имплантатов с исследуемым покрытием.

Использованная литература:

1. Профилактика и лечение осложнений закрытого блокируемого остеосинтеза переломов длинных костей у пострадавших с политравмой / П.А. Иванов, В.А. Соколов, Е.И. Бялик, А.М. Файн, Ю.А. Воронцов // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 2. С. 29-32.
2. Берченко ГН. Заболевания костно-суставной системы // Патология : руководство / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова, Э.Г. Улумбекова. М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. С. 565-597.
3. Дюрантный препарат на основе гидроксиапатита в комплексном лечении оскольчатых переломов длинных трубчатых костей / Г.А. Кесян, Р.З. Уразгильдеев, Г.Н. Берченко, И.Г. Берченко // FROM UNCOMMON CASES TO GLOBAL ISSUES : [материалы] междунар. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения акад. О.Н. Гудушаури. Tbilisi, 2005. С. 42-43.
4. Уразгильдеев З.И., Бушуев О.М., Берченко ГН. Применение Коллапана для пластики остеомиелитических дефектов костей // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 1998. № 2. С. 31-35.
5. Backfill for iliac-crest donor sites: a prospective, randomized study of coralline hydroxyapatite / J.A. Wojescul, D.W. Polly Jr, T.R. Kuklo, T.W. Allen, K.E. Wieand // Am. J. Orthop. (Belle Mead NJ). 2005. Vol. 34, No 8. P 377-382.
6. Mangano C., Bartolucci E.G., Mazzocco C. A new porous hydroxyapatite for promotion of bone regeneration in maxillary sinus augmentation: clinical and histologic study in humans // Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2003. Vol. 18, No 1. P. 23-30.
7. Steinemann S.G. Metal implants and surface reactions // Injury. 1996. Vol. 27, Suppl. No 3. P. SC16-22.
8. Beta-tricalcium phosphate as a bone substitute for dorsal spinal fusion in adolescent idiopathic scoliosis: preliminary results of a prospective clinical study / M. Muschik, R. Ludwig, S. Halbhüner, K. Bursche, T. Stoll // Eur. Spine J. 2001. Vol. 10. Suppl No 2. P S178-184.
9. Evaluation of the expression of collagen type I in porous calcium phosphate ceramics implanted in an extra-osseous site / S.X. Qu, X. Guo, J. Weng, J.C. Cheng, B. Feng, H.Y. Yeung, X.D. Zhang // Biomaterials. 2004. Vol. 25, No 4. P 659-667.

10. HA/TCP compounding of a porous CaP biomaterial improves bone formation and scaffold degradation- a long-term histological study / C. Schopper, F. Ziya-Ghazvini, W. Goriwoda, D. Moser, F. Wanschitz, E. Spassova, G. Lagogiannis, A. Auterith, R. Ewers // J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. 2005. Vol. 74, No 1. P. 458-467.
11. Некачалов В.В. Патология костей и суставов : руководство. СПб., 2000. С. 288-291.
12. Szpalski M., Gunzburg R. Recombinant human bone morphogenetic protein-2: a novel osteoinductive alternative to autogenous bone graft? // Acta Orthop. Belg. 2005. Vol.71, No 2. P 133-148.
13. Sovak G., Weiss A., Gotman I. Osseointegration of Ti6Al4V alloy implants coated with titanium nitride by a new method // J. Bone Joint Surg. Br. 2000. Vol. 82, No 2. P. 290-296.
14. Nanomechanical properties of hafnium nitride coat-ing / Y. Chen, T. Laha, K. Balani, A. Agarw-al // Scripta Materialia. 2008. Vol. 58, Issue 12. P 1121-1124.
15. Abdullin I.Sh., Mironov M.M., Garipova G.I. Bactericidal and biologically stable coatings for medical implants and instruments // Med. Tekh. 2004. No 16. P. 20-22.
17. Изучение костной ткани и имплантатов из нитридов титана и гафния на остеорегенерацию с использованием рентгенографических исследований / И.Ф. Ахтямов, Э.Б. Гатина, Ф.Ф. Кадыров, М.Ф. Шаехов, Ф.В. Шакирова // Вестник Казанского Технологического Университета. 2012. Т. 15, № 20. С. 186-187.
18. Einhorn T.A.. One of nature's best kept secrets // J. Bone Miner. Res. 1998. Vol. 13, No 1. P. 10-12.
19. Ирьянов Ю.М., Ирьянова Т.Ю. Замещение дефекта кости в условиях чрескостного остеосинтеза и применения имплантата из никелида титана // Морфология. 2012. Т. 142, № 4. С.83-86.
20. Экспериментально-морфологическое исследование эффективности применения титана с наноструктурой в качестве имплантатов для ортопедии и травматологии / Ф.Ф. Мухаметов, В.Ш. Вагапова, В.В. Латыш, У.Ф. Мухаметов, Д.Ю. Рыбалко, Г.Х. Салимгалева // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 4. С. 78-83.

21. Erkinovna, D. A., ZAKIROVICH, Y. M., ROZIQOVNA, R. M., & XOLBOEVICH, V. F. (2023). КЛАССИФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 8(1).
22. Индиаминов С. И., Давранова А. Э., Расулова М. Р. ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ //Вестник современной клинической медицины. – 2022. – Т. 15. – №. 6. – С. 34.
23. Индиаминов С. И., Давранова А. Э. Некоторые аспекты дефектов оказания хирургической помощи //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 3. – С. 65-68.